

References

1. Bringmann, M: Tod und Verklärung. Zum Dilemma realistischer Historienmalerei am Beispiel von Pilotys "Seni vor der Leiche Wallensteins". *Historienmalerei in Europa. Paradigmen in Form, Funktion und Ideologie*. Hrsg. Mai, Ekkehard. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, 1990. 439 p.
2. Davies, N. God's Playground: A History of Poland in Two Volumes. Volume I: The origins to 1795. New York: Columbia University Press, 2005. 488 p.
3. Lenman R. Artists and Society in Germany, 1850-1914. Manchester and New York: Manchester University Press, 1997. 273 p.
4. Lukowski J., Zawadzki H. A Concise History of Poland. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 317 p.
5. Kampf A. Deutsche Mönche Verbreiten das Christentum in Polen. *Kunst für Alle: Malerei, Plastik, Graphik, Architektur*. 1908-1909. Vol. 24, s. 118. URL: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kfa1908_1909/0139/.
6. Kłoczowski, J. A History of Polish Christianity. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 385 p.
7. Pohlsander, H. A. National Monuments and Nationalism in 19th Century Germany. Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2008. 309 p.
8. Rosenhagen H. Arthur Kampf. Bielefeld und Leipzig: Verlag von Velhagen & Klasing, 1922. 120 s.
9. Schroyen A. Arthur Kampf und Eugen Kampf im Künstler-Club Sankt Lucas; Arthur Kampf. *Wege in die Moderne. Die Künstler des Sankt Lucas-Clubs in Düsseldorf. Katalog zur Ausstellung im Kunstkabinett der Dr. Axe-Stiftung*. Petersberg: Michael Imhof Verlag – Kronenburg: Eifel, Dr. Axe-Stiftung, 2018. s. 12–27; 90–103.

Вячеслав Мамон

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка

Бібліотечна діяльність Лідії Бердяєвої та Євгенії Рапп у Харківському товаристві грамотності

Біографія поетеси Лідії Бердяєвої (у дівочтві Трушевої, у першому шлюбі Рапп) досліджена нерівномірно. Науковців понад усе цікавлять її відносини з другим чоловіком – філософом Миколою Бердяєвим, а більш рання біографія описується недостатньо докладно. Така ж ситуація з її сестрою Євгенією Трушевою, у шлюбі Рапп, яка відома у першу чергу як упорядниця та берегиня архіву Миколи Бердяєва.

В архівному фонді Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка зберігаються «Воспоминания о деятельности комитета по устройству сельских библиотек» Людмили Орестівни Габель, які вона підготувала для Комісії з історії бібліотечної справи при Інституті теорії та історії педагогіки Академії педагогічних наук [8, с. 107]. В цих спогадах є кілька згадок про сестер Трушевих-Рапп, які «проливають світло» на їх бібліотечну діяльність і до цього не розглядалися дослідниками. У найбільш повній біографічній праці про Лідію

Бердяєву, за авторством Олени Броннікової, її бібліотечна діяльність лише мимоволі згадується [2, с. 7–8].

Сестри Лідія (1871–1945) та Євгенія (1875–1960) народилися в родині спадкового почесного громадянина, нотаріуса Харківського окружного суду Юдифа Трушева та його дружини Ірини. Навчалися у пансіоні при приватній жіночій гімназії Н. Я. Григорцович. З юнацтва були під впливом революційних ідей і брали участь у соціал-демократичних гуртках. Сестри вийшли заміж за братів Раппів, які поділяли їх революційні погляди. Лідія одружилася з Віктором Раппом, а Євгенія з його братом Євгеном [2, с. 5–9].

Через революційну діяльність їх неодноразово заарештовували. Окрім революційної діяльності сестри займалися просвітницькою, зокрема вони викладали у чоловічій недільній школі та у гуртку ювелірів [2, с. 9–11]. Також сестри разом з чоловіками були членами Харківського товариства поширення у народі грамотності та брали участь у роботі Комітету сільських бібліотек (надалі – Комітет) [3, арк. 24]. Точно невідомо, коли сестри Трушеви-Рапп стали членкинями Комітету, можливо лише точно сказати, що їх не було серед його засновників [4, с. 152]. Комітет займався створенням мережі сільських бібліотек у Харківській губернії та підтримкою їх діяльності. В Комітеті сестри Трушеви-Рапп зосередили свою діяльність на роботі у складі Книжкової комісії, яку очолював чоловік Лідії – Віктор Рапп [3, арк. 21]. Книжкова комісія при Комітеті була створена у 1899 р., вона займалася відбором книг для комплектування бібліотек, відсіюючи книги з магазинних каталогів, які не підходили за тематикою. Фактично від сестер Трушевих-Рапп та їх колег залежав зміст бібліотечного фонду всіх сільських бібліотек губернії. Через те, що більшість членів комісії були прихильниками соціал-демократичних ідей, до бібліотек не потрапляли книги реакційного характеру і за авторством апологетів самодержав'я. Наприклад, комісія не допустила промови імператорів або п'єсу Нестора Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла» [3, арк. 12; 4, с. 155].

Окрім роботи у Книжковій комісії, сестри Трушеви-Рапп займалися відкриттям нових бібліотек і разом з іншою членкинею Комітету А. С. Винокуровою керували роботою бібліотеки у слободі Люботин Валківського повіту Харківської губернії. Ця бібліотека була вибрана не випадково, поблизу Люботина знаходився фамільний маєток Трушевих і дотепер, один з місцевих ставків має назву Трушевського. Достеменно невідомо, чим саме займалися сестри, ніхто з них точно не завідував бібліотекою, бо відомо, що це була жінка, яка закінчила фельдшерські курси. Можливо, завідувачкою була вищезгадана А. С. Винокурова. Скоріш за все, вони займалися наглядом за бібліотекою і допомагали у видачі книг [1, с. 50–51; 3, арк. 26; 7, с. 201].

Сама Люботинська бібліотека була заснована у 1896 р. й вважалася кращою з усіх бібліотек під опікою Комітету. Станом на 1901 р., бібліотека мала фонд обсягом у 889 книжок і 425 підписників. Це була єдина бібліотека Валківського повіту, яка мала власну зовнішню вивіску. Спочатку вона розміщувалася у квартирі писаря волосного правління. Певно через тісноту та незручності, з якими стикалася бібліотека розміщена у квартирі приватної особи, вона була пізніше перенесена до залізничної станції. У Люботинській

бібліотеці був запроваджений ефективний спосіб із затриманням книг користувачами. Формувався список книг, які затримувалися більше ніж на два місяці, наприклад, у 1901 р. було 250 затриманих книг. Потім волосний старшина випишував кожному боржнику повістку з наказом прибути до волосного правління [1, с. 48–52]. Хоча у цій ситуації Люботинська бібліотека отримала підтримку від волосного старшини, здебільшого сестри Трушеви-Рапп у своїй діяльності стикалися з численними перешкодами. Як пізніше згадувала молодша сестра – Євгенія Рапп, вони бачили лише у революції можливість розірвати «ланцюги невігластва» народу [2, с. 8–9; 3, арк. 6–7].

Людмила Габель хвалила Люботинську бібліотеку за підбір книг та роботу з читачами, більшість яких складалася з працівників місцевих залізничних майстерень [3, арк. 26]. Звертає увагу, що саме ці працівники стали рушійною силою протестів у грудні 1905 р., які призвели до проголошення так званої Люботинської республіки [6, с. 94–95]. Можна припустити, що діяльність сестер Трушевих-Рапп з формування прогресивного книжкового фонду, а, можливо, і особиста агітація серед клієнтів бібліотеки певною мірою вплинула на радикалізації поглядів робітничих мас Люботину.

На момент революційних подій Лідія Трушева-Рапп вже не займалася Люботинською бібліотекою. Вона розійшлася з Віктором Раппом і у листопаді 1905 р. переїхала до Санкт-Петербурга до свого нового чоловіка – філософа Миколи Бердяєва. Хоча потім вона неодноразово приїздила до Люботина і напевно допомагала бібліотеці в міру своїх сил [2, с. 12–13].

Про Євгенію Трушеву-Рапп інформації менше, відомо, що вона разом з чоловіком у 1905 р. стала членом Харківської громадської бібліотеки. Певно, вона zostавалася членкинею Комітету до його закриття у 1910 р. З 1914 р. вона жила у родині старшої сестри Лідії та її чоловіка Миколи Бердяєва [5, с. 103; 7, с. 315].

Як видно з наданих відомостей, сестри Трушеви-Рапп зробили вагомий внесок у розвиток бібліотечної системи Харківської губернії загалом і Люботина зокрема. Висловлюємо надію, що вдасться продовжити дослідження діяльності сестер Трушевих-Рапп вже з документами Харківського товариства поширення у народі грамотності, які зберігаються у Державному архіві Харківської області.

Список використаних джерел та літератури

1. Библиотеки-читальни Харьковской губернии по данным исследования 1900–1902 г.г.: Отчет Харьковскому губернскому земству Комитета по устройству сельских библиотек и народных читален Харьковского общества распространения в народе грамотности. Харьков : Типо-Литография «Печатное дело» кн. К. Н. Гагарина, 1902. 148 с.
2. Е. В. Бронникова. *Guarda e passa* (О Лидии Бердяевой и ее рукописном наследии). *Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа* / Сост., авт. предисл. и коммент. Е.В.Бронникова. Москва: Молодая гвардия, 2002. С. 5–22
3. Воспоминания о деятельности комитета по устройству сельских библиотек. ХДНБ ім. В. Г. Короленка, арх.фонди. Ф. 4. Од. 36. К4-82-324.

4. Исторический обзор деятельности Харьковского Общества распространения в народе грамотности, 1869–1909. Москва : Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1911. 264 с.
5. Коломієць Т. В. Харківське товариство поширення у народі грамотності (1869–1920 рр.). Харків: Консум, 1998. 192 с.
6. Мірошников І.Я. Люботинська республіка 1905 р. *Український історичний журнал*. 1985. № 12. С. 94–97.
7. Шалыганова А. Л. Правление Харьковской общественной библиотеки. 1885—1918: биобиблиог. словарь. Харьков: Федорко, 2016. 328 с.
8. Шоломова С. Б. Библиотековедческие, книговедческие и библиографоведческие источники в коллекции архивных документов и личных архивных фондах ХГНБ. *Колекції пам'яток писемності та друку у бібліотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття*: Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю від. рідкісних вид. і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка /Наук. ред. І. Я. Лосієвський. Харків, 2003. С. 105–117.

Олександра Нестерук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Діаспорне кіно: основні риси та наукові дискусії

Кіно з його візуальністю, наративністю і динамічністю є важливим культурним надбанням, а також однією із найвпливовіших популярно-художніх практик репрезентації діаспорних суб'єктів. Протягом останніх років європейський кінематограф зазнав безпрецедентної трансформації, оскільки відбулась еволюція сприйняття діаспори від сутності до конструкта на екрані. Поза тим, зріс інтерес до мультикультуралізму. Видимість діаспорних режисерів, чії батьки в рамках постколоніальної міграції до імперських материнських країн переїхали до Європи, стала більшою. Інші ж прибули по завершенню Холодної війни, коли інтенсифікувалася глобальна міграція зі Сходу на Захід [8, с. 821].

Міграційні потоки та поступова поява діаспорних культур повсюдно визначали, що концепція європейської ідентичності стає мінливішою та контроверсійнішою. Культурний простір заповнився діаспорними громадами. Як наслідок, у 80-х рр. ХХ ст. він змістився з периферії до центру. Аналогічно представлення ідентичностей діаспорних громадян вийшло на авансцену суспільної уваги. Актуалізуючи свій досвід, діаспорні режисери кинули виклик розумінню європейського кіно і взагалі поняттю того, що означає бути європейцем. Нині європейський кінематограф вже не сприймають як злиття окремих виявів національного кіно, що існують поруч, але розділені мовними й геополітичними кордонами.

Термінами «транснаціональний», «мігрантський», «діаспорний» кінематограф часто послуговується як взаємозамінними. Втім, кіно по-різному виходить за межі національних держав. До прикладу, транснаціональне кіно не